

Грицаєнко Олена Леонідівна
Суддя Черкаського окружного
адміністративного суду
<https://orcid.org/0000-0003-2881-9301>

ДО ПИТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. Стаття присвячена актуальним питанням запровадження альтернативних способів врегулювання спорів в адміністративному судочинстві. З огляду на неефективність запровадженої форми врегулювання спору за участі суддів, автор допускає доцільність використання інших форм досудового врегулювання спору, наприклад, медіації. Водночас, робиться висновок про необхідність проведення ґрунтовних наукових досліджень даного питання, а також вивчення досвіду зарубіжних держав стосовно впровадження медіації для врегулювання публічно-правових спорів.

Ключові слова: альтернативні способи врегулювання спорів, врегулювання спору за участю судді, медіація, досудове врегулювання спору, адміністративне судочинство.

Annotation. The issue of alternative dispute resolution is extremely relevant in national science and practice, which requires a sound approach both to legislative implementation and must be based, first of all, on deep scientific developments. Especially in this context, in our opinion, there is a growing demand for comparative legal studies, which should form the basis for further practical implementation of different alternative ways of resolving disputes other than litigation.

The article is devoted the pressing questions of introduction of alternative methods of settlement of disputes in the administrative legal proceeding. Taking into account inefficiency of the inculcated form of settlement of dispute at participation of judges, an author assumes expedience of the use of other forms of pre-trial settlement of dispute, for example, mediation. At the same time, drawn conclusion about the necessity of lead through of the detailed scientific researches of this question, and also study of experience of the foreign states, in relation to introduction of mediation. Experience of France that recently entered mediation as a pre-trial form of decision of public disputes is analyzed in the article. Author came to the conclusion about possibility of input of mediation at Ukraine first as an experimental project, however must become the necessary and important stage of reform working-out of necessary legislation.

Reconciliation of the parties is a new alternative way of resolving disputes in the judiciary, which has significant advantages, namely, voluntary participation in

such procedure, its speed and high efficiency, as the parties can agree on a mutually beneficial result.

However, in our view, it would be advisable in administrative proceedings to introduce mediation as a model project in order to identify the most optimal circumstances for its widespread implementation and effective use in practice.

Keywords: alternative dispute resolution, dispute resolution involving a judge, mediation, pre-trial dispute settlement, administrative judgment.

Постановка проблеми. Питання альтернативних способів врегулювання спору є надзвичайно актуальним у вітчизняній науці та практиці, яке потребує ґрунтовного підходу як до законодавчого втілення, так і має ґрунтуватися, перш за все, на глибоких наукових розробках. Особливо в цьому контексті, на нашу думку, зростає попит на проведення порівняльно-правових досліджень, які мають сформувати основу для подальшої практичної реалізації різних альтернативних способів врегулювання спорів, окрім судових.

Останнім часом наукові дослідження в даному напрямку активізувалися в зв'язку із внесення змін до вітчизняних процесуальних кодексів, які закладають основу для нових можливостей врегулювати спір. Так, наприклад, Розділ II Кодексу адміністративного судочинства України містить Главу 4 під назвою «Врегулювання спору за участю судді». Стаття 184 КАСУ передбачає можливість врегулювати спір за участю судді за згодою сторін до початку розгляду справи по суті. Однак на практиці дана форма вирішення спору не знайшла широко застосування. Паралельно як судді-практики, так і науковці вказують на ряд причин чому запроваджені альтернативні форми вирішення публічно-правового спору є неефективними, недієвими, а також погоджуються з тим, що дане питання потребує подальшого вивчення та дослідження. Також часто в цій площині обговорюються питання запровадження медіації в адміністративному судочинстві. Іноді складається враження, що дана проблематика ще не отримала достатнього ступеню теоретико-правової розробки, що навіть спричиняє певну термінологічну плутанину в понятійно-категоріальному апараті альтернативних способів вирішення спору. Як відзначив Голова КАС ВС – Михайло Смокович - такі поняття, як «медіація» і «мирне врегулювання спору за участю судді», для кращого розуміння потребують теоретичного обґрунтування з боку науковців [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто відзначити, перш за все, що вітчизняні дослідження альтернативних способів врегулювання публічно-правового спору поповнилися двома ґрунтовними дослідженнями Шинкар Т.І. та Корінного С.О., які стосуються інституту медіації, можливості його запровадження в адміністративному судочинстві в нашій державі. Питання врегулювання спору за участі судді за Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та за Господарським процесуальним кодексом України все більше привертає увагу вітчизняних науковців та практиків. Проводяться науково-

практичні конференції, форуми, тренінги для суддів та адвокатів для полегшення адаптації до нових форм роботи.

Постановка завдань. На наше переконання, в процесі перейняття іноземного досвіду застосування альтернативних способів врегулювання спору, важливо не лише орієнтуватися на іноземне правове регулювання, але й досліджувати практичні аспекти впровадження тих чи інших форм примирення сторін спору. До речі, інститут медіації є надбанням англо-саксонської практики альтернативних способів врегулювання спорів, який активно впроваджується в інших європейських країнах під впливом політики Європейського Союзу, яка активізує запровадження медіації як форми врегулювання спору, перш за все, цивільного та господарського. Відповідно, держави-члени ЄС адаптують своє процесуальне законодавство до нових умов. Ми погоджуємося з думкою Любченко Я.П., який застерігає, що «буквальна транспозиція норм з інших правових систем не бажана й неможлива в силу історичних, правових традицій, правосвідомості, економічних і соціальних умов»[2, с. 16]. В рамках цієї статті ми ставимо собі за мету проаналізувати як запроваджується медіація в адміністративному судочинстві у Франції, щоб спробувати сформулювати пропозиції для України щодо втілення в життя можливих альтернативних форм вирішення спору, зокрема медіації.

Виклад основного матеріалу. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів 2006 р., схвалена Указом Президента України від 10 травня 2006 року [3], передбачала створення можливостей для розвитку альтернативних (позасудових) способів розв'язання спорів. В ній зазначалося, що держава повинна сприяти розвитку таких недержавних інституцій, як третейські суди, посередники (медіатори) тощо, які допомагають врегулювати спір, не доводячи його до суду. Розширення способів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, зокрема, шляхом практичного впровадження інституту медіації і посередництва, розширення переліку категорій справ, які можуть вирішуватися третейськими суддями було одним з пріоритетних напрямів підвищення ефективності правосуддя та оптимізація повноважень судів різних юрисдикцій, визначених Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки.

Однак на практиці не було запроваджено альтернативного позасудового способу врегулювання спору, не дивлячись на ряд проєктів законів стосовно медіації, під якою розуміють процедуру, під час якої сторони за допомогою медіатора намагаються врегулювати спір шляхом переговорів. Проте в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві було запроваджене інша своєрідна форма примирення сторін–врегулювання спору за участі судді. Доцільність запровадження такої гібридної форми медіації викликає ряд зауважень. Ми вважаємо, що така форма врегулювання спору не сприяє досягненню мети запровадження

альтернативних способів врегулювання спорів, на сам перед, розвантаження суддів.

Як вбачається з пояснювальної записки до Проекту Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів № 2147-VIII від 03.10.2017 його метою є запровадження ефективних процесуальних механізмів для попередження розгляду справ за відсутності спору між сторонами, врегулювання спору між сторонами за участю судді. Законодавець встановив, що у будь-якій справі (за винятком окремих категорій) сторони можуть звернутися до неформальної процедури розгляду – врегулювання спору за участю судді, за наслідками якої сторони можуть укласти угоду про примирення, або продовжити судовий розгляд.

Дійсно, право на примирення є важливим диспозитивним правом, оскільки дає сторонам можливість врегулювати спір шляхом компромісу. Втім, реалізація цього права в адміністративному судочинстві ускладнюється у зв'язку з специфікою адміністративного судочинства, його метою, завданнями та принципами, а також особливою юридичною природою публічно-правових відносин. Перспектива запровадження альтернативних способів вирішення спорів в адміністративному судочинстві потребує широкої наукової, практичної, законотворчої підготовки основних учасників такої реформи судочинства. Адже, цілком логічно, що «у ході пошуку дієвих інструментів реалізації запланованих реформ їх суб'єкти неодмінно стикаються з труднощами теоретико-методологічного, організаційного, фінансового, кадрового забезпечення» [10, с. 68].

Досить проблемним аспектом реалізації права на примирення сторін в адміністративному процесі є те, що стороною справи є суб'єкт владних повноважень, який, незважаючи на наявність у нього певних дискреційних повноважень, має досить обмежену можливість власного розсуду.

Крім того, діяльність суб'єктів владних повноважень фактично ґрунтується на принципі «дозволено тільки те, що передбачено законом».

Так, з аналізу положень статей 6, 19 Конституції України вбачається, що державні органи керуються у своїй діяльності принципом законності, який означає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

В той же час, метою адміністративного судочинства є ефективний захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Таким чином, в процесі примирення суб'єкт владних повноважень фактично визнає, що державний орган чи посадова особа допустили порушення прав, свобод чи інтересів особи, оскільки діяли всупереч вимог закону чи допустили протиправну бездіяльність та задля ефективного поновлення порушеного права особи йдуть на компроміс для мирного врегулювання спору.

Важливо також те, що факт примирення в адміністративному процесі матиме правове значення не тільки для вирішення конкретної адміністративної справи і конкретного публічно-правового спору, а може спричинити багато інших правових наслідків. Серед таких можливих наслідків можна назвати: відповідальність посадової особи чи керівника державного органу у зв'язку з фактом порушення вимог певного закону України, питання відповідальності держави за заподіяну шкоду, питання ефективності роботи того чи іншого державного органу та багато інших.

Ці та багато інших обставин призводять до того, що примирення як спосіб врегулювання публічно-правового спору фактично не використовується в адміністративному процесі.

Таким чином, для створення дійсно дієвого механізму примирення сторін в адміністративному судочинстві потрібно вдосконалити та конкретизувати правове регулювання цього способу медіації.

Провівши ґрунтовне дослідження впровадження медіації в адміністративний процес, Корінний С.О. прийшов до висновку, що «в адміністративному процесі України запроваджено лише інтегровану модель медіації, і з огляду на світовий досвід доведено, що для подальшого розвитку цього інституту було б ефективним також запровадити в адміністративному процесі асоційовану модель медіації, у ході якої суддя є лише її ініціатором, а реалізатором є незалежний від суду, сторонній посередник, яким може бути як професійний приватний медіатор із відповідною ліцензією, що уповноважений державою здійснювати діяльність із проведення медіації в порядку, встановленому законом (на кшталт приватного виконавця), так і уповноважений посередник від органу державної влади чи місцевого самоврядування залежно від категорії спору» [4, с.10].

Водночас, варто зазначити, що «публічно-правові спори, які вирішуються в порядку адміністративного судочинства, часто називають немедіабельними, тобто такими, які не можуть бути вирішені шляхом застосування медіації» [5, с.142]. Основною перешкодою для запровадження медіації як альтернативного способу вирішення публічно правового спору дослідники даної проблематики вважають суб'єктний склад сторін спору [5, с. 46], а саме те, що однією стороною завжди буде орган державної влади, який зобов'язаний діяти відповідно та в межах закону, що обмежує його здатність приймати рішення в переговорному процесі медіації. Водночас, спираючись на позитивний зарубіжний досвід, науковці доводять можливість запровадження таких процедур і в нашій державі. Так, Красіловська З.В. вважає, що «саме державні органи мають бути більш зацікавлені у процедурі врегулювання спору альтернативним методом, а у випадку ініціативи зі сторони фізичних чи юридичних осіб, пропозиція має бути прийнята. В той час, як судовий розгляд спору повинен виступати останнім засобом захисту порушених прав» [5, с.149].

З огляду на мету нашої статті, спершу, зауважимо, що ми навмисне обрали для дослідження досвід країни, для якої процедура медіації в адміністративному судочинстві є нововведенням. Ми вважаємо, що вивчення

зарубіжного досвіду впровадження інституту медіації в процесуальне адміністративне законодавство держави, для якої така форма врегулювання публічно-правового спору є новою, дозволить оцінити зроблені практичні кроки та проблеми впровадження медіації. Адже для України цей інститут є також новим, законотворча робота в цьому напрямі триває вже не один рік, тому й питання його практичного впровадження може постати найближчим часом.

Законом про модернізацію правосуддя в XXI столітті, прийнятого 18 листопада 2016 року [6], до Кодексу адміністративної юстиції Французької Республіки були внесені зміни, які впроваджували медіацію як альтернативну форму вирішення спорів, що належали до компетенції адміністративних судів. На розвиток цих нових законодавчих положень був прийнятий Декрет № 2017-566 від 18 квітня 2017 [7], який визначає процедурні аспекти медіації, яка є позасудовою процедурою врегулювання спору, що може застосовуватися з ініціативи сторін, а також за пропозицією судді. Однак, відразу зазначимо, що медіатор не є суддею, ним може бути незалежна фізична або юридична особа.

Для більш ефективного перенесення законодавчих ініціатив в практичну площину Декретом №2018-101 від 16 лютого 2018 року[8] було запроваджено як експеримент обов'язкову попередню процедуру медіації у деяких справах стосовно державної (публічної) служби, а також щодо соціальних виплат. Відповідно, на адміністративний орган покладається обов'язок повідомити відповідну особу (іншу сторону спору) про обов'язковість досудового врегулювання спору, а також вказати контактні дані компетентного посередника (медіатора). У випадку, коли до адміністративного суду надходить позов, який стосується спору, що підпадає під дію Декрету про обов'язкову попередню процедуру медіації, та у випадку не звернення сторін до альтернативних способів вирішення публічно-правового спору, така справа передається судом компетентному медіатору.

В рамках експерименту, який триває з 1 квітня 2018 року до 18 листопада 2020 року, було визначено не лише категорії справ, які підлягають обов'язковій досудовій медіації, а й визначено, хто є компетентним медіатором відповідно до кожної категорії справ. Декрет № 2018-101, який встановлює попередню обов'язкову медіацію на період експерименту, покладає виконання функцій медіатора на певні адміністративні державні органи і така процедура є безкоштовною.

Так, наприклад, в окремих категоріях справ щодо соціальної допомоги, компетентним медіатором виступає Захисник прав – незалежний адміністративний орган, існування якого передбачено в Конституції. Інший приклад – деякі категорії спорів, що виникають в контексті порушення трудових прав, мають бути передані на обов'язкову процедуру досудового врегулювання регіональному медіатору при Центрі зайнятості. Визначені в рамках цього експерименту медіатори мають щороку подавати звітність щодо кількості звернень, кількості вирішених спорів за допомогою процедури медіації, із зазначенням проблемних аспектів функціонування

такого способу мирного врегулювання публічно-правового спору, що відноситься до компетенції адміністративних судів. Результати експерименту обов'язкової медіації мають бути узагальнені Міністром юстиції, який повинен передати відповідний Звіт парламенту.

Між Державною Радою та Національною радою адвокатів була підписана Угода щодо впровадження медіації як альтернативного способу вирішення публічно-правового спору, підкреслюючи спільне бажання і адвокатів, і суддів ширшого застосування такої процедури мирного врегулювання спору.

Загалом, успіх впровадження такої альтернативної форми врегулювання публічно-правового спору буде залежати від готовності органів публічної влади застосовувати медіацію. Як зазначає Європейська комісія з питань ефективності правосуддя саме адміністративні органи відіграють центральну роль у впровадженні альтернативних способів врегулювання суперечок з приватними особами, чи це стосується окремих індивідуальних адміністративних актів, договорів чи інших суперечливих питань [9].

Не вдаючись в подробиці законодавчого регулювання інституту медіації у відповідному процесуальному кодексі, хочемо відзначити комплексний підхід держави до впровадження нового механізму альтернативного способу врегулювання публічно-правового спору, який передбачає тісну співпрацю законодавчих, виконавчих та судових органів в напрямку популяризації, ширшого застосування медіації, з одночасною оцінкою перших результатів, проблемних питань реалізації, що дозволяє працювати над вдосконаленням відповідного законодавчого регулювання.

Висновки. Примирення сторін – це новітній альтернативний спосіб вирішення спорів в судочинстві, який має суттєві переваги, а саме – добровільність участі в такій процедурі, її швидкість та висока результативність, оскільки сторони можуть погодити взаємовигідний для них результат.

Однак, на нашу думку, в адміністративному судочинстві доцільно було б запровадити медіацію як модельний проект з метою виявлення найбільш оптимальних обставин для її широкого впровадження та ефективного використання на практиці.

Список використаних джерел

1. Врегулювання спору за участю судді: які проблеми показала практика (Заголовок з екрану). <https://sud.ua/ru/news/publication/141171-vregulyuvannya-sporu-za-uchastyu-suddi-yaki-problemi-pokazala-praktika>
2. Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: теоретико-правовий аспект: автореферат дисерт...к.ю.н. Харків, 2018. 21 с.
3. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ

Президента України від 10 травня 2006 року № 361/2006.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006>

4. Красіловська З.В. Становлення інституту медіації в системі публічного управління: дис. ... кандидата наук з державного управління. Одеса, 2017. 221 с.

5. Боженко Н.В. Впровадження медіації а адміністративних судах України// Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 2, частина 1. 2016. С. 45-48.

6. LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe

siècle. <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo/texte>

7. Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif. <https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034443537>

8. Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux. <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/16/JUSC1722999D/jo/texte>

9. Lignes directrices visant à améliorer la mise en oeuvre de la Recommandation sur les modes alternatifs de règlement des litiges entre les autorités administratives et les personnes privées. <https://rm.coe.int/1680747c2e>

10. Сопільник Л.І. Сопільник Р.Л. Ретроспективний аналіз проєктів підтримки судової реформи в Україні у рамках євроінтеграційних перетворень// Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2019. 22. С. 67-72.